

сприяння участі батьків у навчальному процесі також є важливими аспектами успішної реалізації інклюзивної освіти.

Перспективними, на нашу думку, є, напрямки розвитку інклюзивної освіти, що включають в себе посилення підтримки вчителів та шкіл у роботі з учнями з різними потребами, розробку і впровадження інноваційних методик навчання, а також підвищення усвідомлення суспільства щодо важливості інклюзії у сучасній освіті. Ці напрямки розвиватимуться з метою забезпечення більшого доступу до якісної освіти для всіх учнів, незалежно від їхньої фізичної, психологічної або соціальної специфіки.

Одним із ключових аспектів перспектив розвитку інклюзивної освіти є інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Використання цифрових технологій може забезпечити індивідуалізоване навчання, сприяти взаємодії між учнями та вчителями, а також розширити можливості для доступу до освіти для учнів з особливими освітніми потребами.

Крім того, розвиток міжнародного співробітництва у сфері інклюзивної освіти є важливим чинником, який сприятиме обміну досвідом та передачі кращих практик. Обмін інформацією та спільна розробка стандартів та методологій можуть допомогти вдосконалити свої підходи до реалізації доступної освіти.

Нарешті, важливою перспективою розвитку цього напрямку є активна участь громадськості та громадянського суспільства. Залучення різноманітних зацікавлених сторін, включаючи батьків, учнів, вчителів, науковців, активістів та представників органів влади, може сприяти більшому розумінню та підтримці.

Висновок: Бар'єрна освіта є важливим елементом сучасної освітньої політики, яка сприяє створенню більш справедливого та толерантного суспільства. Незважаючи на виклики, з якими вона стикається, інклюзивна освіта має значний потенціал для забезпечення рівних можливостей для всіх учнів. Розвиток інтегрованої системи освіти вимагає спільних зусиль з боку усіх зацікавлених сторін та постійного вдосконалення підходів та стратегій національних та міжнародних освітніх систем.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л.М. 4 роки впровадження інклюзії URL: <https://mon.gov.ua/ua/news> .
2. Дрозд Л. В., Пшенична Л. С., Ляска О. П. Інклюзивна освіта: реалії сьогодення та перспективи розвитку. *Перспективи та інновації науки*. Київ, 2022. № 2(7). С. 853-863.
3. Мельничук І. Розвиток інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2020. № 1 (68). С. 165-170.
4. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році. Лист МОН №1/10258-22 від 06.09.2022 URL:<https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci>

Наталія Дуб'юк,

*кандидат пед. наук, учитель музичного мистецтва,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4
імені Модеста Левицького Луцької міської ради», м. Луцьк, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ПІДХОДУ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: мистецька освіта, інтеграція, поліхудожній підхід, вчитель музичного мистецтва.

В умовах модернізації національної системи освіти відбувається переосмислення парадигми педагогічної науки, що відображається у тенденції до міждисциплінарності та інтегрування знань. При цьому особливого значення набуває

та обставина, що ідеалом культури в сучасному світі постає людина, здатна протистояти руйнівним тенденціям техногенної цивілізації і обрати шлях «духовної навігації». На цьому акцентовано увагу в законодавчо-нормативних документах, зокрема Законі України «Про освіту», «Про культуру», «Про інноваційну діяльність», Концепції Нової української школи, у формулу якої включено обізнаність та самовираження у сфері культури, здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття з допомогою мистецтва[5]. Реалізація цих компетентностей залежить від пошуку інноваційних методів розв'язання завдань художньо-естетичного виховання, що обумовлює зростання інтересу наукової думки до інноваційної діяльності, розробки нових інноваційних освітніх технологій[6].

Актуальною проблемою мистецької освіти стає розширення педагогічних знань інноваційними технологіями, нового наукового осмислення прогресивних практичних мистецько-педагогічних надбань минулого з метою їх ефективного впровадження у зміст сучасної мистецької теорії та практики. Різномічні аспекти впровадження інноваційних освітніх технологій розкриваються у наукових працях В. Беспалько, І. Дичківської, Л. Коваль, І. Коновальчука, Л. Лук'янової, М. Махмутова, О. Падалки, О. Пехоти, Г. Селевка, І. Смолюка, А. Хуторського та ін.. Вчені відзначають, що предметом педагогічної інноватики є актуально значущі та системно організуючі інноваційні процеси, які стають перспективними для еволюції освіти та позитивно впливають на її розвиток, а також на розвиток більш широкого мультикультурного простору[3].

Як свідчить аналіз наукових джерел, останнім часом значно актуалізувалися інтегративні тенденції в дидактиці, в теорії педагогіки. Дослідники вивчають феномен освітньої інтеграції на матеріалі різних дисциплін (Р. Арцишевський, Н. Бібік, В. Гузєєв, Я. Данилюк, В. Ільченко, І. Козловська та ін.), зокрема предметів художньо-естетичного циклу (О. Курєвіна, Л. Масол, Л. Савенкова, В. Тименко, Г. Шевченко, О. Щолокова, Б. Юсов та ін.). Вчені суголосні у думці, що в умовах інтегрованого навчання взаємопроникнення й систематизація знань учнів, розвиток творчих здібностей і гнучкого мислення (симультанного, критичного, діалектичного), можливість самовираження у творчій діяльності відбуваються більш ефективно[1].

Визначена проблема знаходить своє відображення у наукових дослідженнях процесу інтеграції на основі особистісно-розвивальної педагогічної технології (О. Бузова, О. Гайдамака, Т. Дорошенко та ін.), *поліхудожнього підходу* (О. Комаровська, Л. Масол, С. Науменко, О. Рудницька та ін.), дослідження методики викладання різновидів мистецтва у загальноосвітній школі та професійній підготовці викладачів мистецьких дисциплін (К. Завалко, Н. Згурська, О. Кайдановська, Л. Лимаренко, Г. Ніколаї, Л. Паньків, Л. Побережна, Т. Рейзенкінд, С. Соломаха та ін.).

Актуальності набуває впровадження в умовах сьогодення предметноінтегративної моделі шкільної мистецької освіти (Л. Масол) в контексті компетентнісного та інтегративного підходів, яка спрямовується на формування в учнів цілісної і багатовимірної картини світу, що досягається за умов впровадження у її зміст інтегративних технологій.

Цільове завдання поліхудожньої освіти – формування та розвиток емпатії, уяви, та емоційно-чуттєвої сфери, гуманітарного діапазону знань, поліхудожнього мислення, творчих та дослідницьких здібностей, культури сприйняття. У педагогічному процесі все це нерозривно пов'язано з розробкою та впровадженням у практику інтерактивних технологій з урахуванням особистісних цінностей. Поліхудожня освіта – комплексний взаємозв'язок мистецтв у процесі спеціальної освіти, який можливий на основі інтеграції предметів культурологічного та естетико-мистецтвознавчого,

музикознавчого циклів[3]. Це створення нових умов їх організації в інтеграційному просторі, а не заміна традиційних академічних занять з мистецтва

Інноваційним напрямком сучасної мистецької педагогіки, є *поліхудожній підхід*, який базується на комплексному зануренні особистості в різні мистецтва як цілісність і має на меті формування в неї цілісного світобачення і світовідчуття (О. Комаровська). Зміст поліхудожності в освітньому процесі розкривається в контексті інтеграції.

Інтегрування в сучасній освіті розглядається як дієвий засіб структурування змісту і систематизації навчального матеріалу, а також як інноваційна педагогічна технологія. Інтегрований *поліхудожній підхід* в освіті забезпечує ефективність виховання комунікативної та творчої особистості, яка спроможна самостійно знаходити нетрадиційні, нові підходи до розв'язання завдань будь-якої галузі, самодосконалюватись та саморозвиватись.

Зауважимо, що інтеграція в мистецькій освіті тлумачиться як педагогічний інструмент системного поєднання засобів різних мистецтв у впливі на особистість, що зумовлює формування в неї цілісного світовідчуття, обізнаності у сфері мистецтва[4].

Концепцію інноваційної предметно-інтегративної моделі шкільної освіти в Україні розроблено Л. Масол. Її основу становить поліцентрична інтеграція змісту освіти, що моделює освітній процес через включення до навчальних програм поряд із традиційно основними видами мистецтв – музичним та образотворчим – елементів синтетичних видів мистецтв – хореографічного, театрального, екранного[4].

О. Комаровська під поліхудожньою підготовкою майбутнього вчителя музичного мистецтва розуміє залучення різних видів мистецтв при умові розуміння універсальних закономірностей художньо-образного втілення[2].

Аспекти поліхудожньої освіти у педагогічному контексті допомагають створити більш різнобічний та глибокий освітній досвід, що сприятиме розвитку учнів як творчих та культурно обізнаних особистостей. Основні аспекти поліхудожньої освіти у педагогічному контексті: особистісний розвиток, міждисциплінарність, культурне розуміння, розвиток творчого мислення, інтеграція мистецтва.

До художньо-педагогічних технологій відносять: інтегративні, проблемно-евристичні, інтерактивні, ігрові, сугестивні та естетотерапевтичні (арт-терапевтичні), музейні, медіа-технології навчання. Отже, сутність поліхудожності полягає в тому, що це поєднання кількох видів мистецтв в одному творі або проекті. Це дозволяє творчим колективам та художникам змішувати різні аспекти мистецтва для створення нових та оригінальних творів, які можуть збагатити чуттєвий досвід аудиторії.

Провідні методи художньо-педагогічних технологій, зокрема: міжвидові мистецькі порівняння, аналогії, асоціації тощо (*інтегративні*); евристична бесіда, «мозковий штурм», ситуації вибору, альтернативні художньо-творчі завдання тощо (*проблемно-евристичні*); фасилітована дискусія, метод мистецьких проектів, різні форми художньої кооперації, дискусії, круглі столи (*інтерактивні*); художньо-пізнавальні ігри, театралізовані ігри, художньо-конструкторські ігри (*ігрові*); методи, що використовують переважно вербальні канали комунікації, пов'язані з експресивним мовленням для створення емоційних ситуацій – переживання учнями почуття захоплення, успіху, подиву; методи естетотерапії або арт-терапії, які здійснюють вплив за допомогою образів мистецтва, різних видів художньої творчості; комбіноване використання різних типів сугестій (*сугестивні та естетотерапевтичні*); реальні та віртуальні екскурсії (музейні технології); традиційні (друкована продукція, періодичні видання, радіо, звукозапис, кінематограф, телебачення), нові електронні (відео, мобільні телефони, CD, DVD, комп'ютер, Інтернет-ресурси) (*медіа-технології*). Поліхудожній підхід формує поліхудожню особистість, здатну розуміти та сприймати різні види мистецтва та сприяє цілісному художньому розвитку особистості

Отже, вибір та реалізація певної художньо-педагогічної технології, їх компонування, поєднання різних форм, методів, прийомів керування діяльністю учнів обумовлюється завданнями, драматургією конкретного уроку чи позаурочного виховного заходу, змістом теми, рівнем підготовленості учнів і спрямовується на подолання стереотипів пасивного засвоєння художньої інформації, спонукання школярів до роздумів і міркувань, діалогу і співтворчості, оцінних, критичних висловлювань щодо фактів чи явищ мистецтва[2]. Викладання музичного мистецтва передбачає інтеграцію різних видів мистецтва та мистецької діяльності, оскільки сучасна професійна підготовка вчителя музичного мистецтва потребує поліхудожнього підходу.

Таким чином, інноваційна предметно-інтегративна модель шкільної мистецької освіти відповідає практичним викликам сучасної загальної освіти, а поліхудожній підхід відображає інноваційну позицію Нової української школи, яка передбачає об'єднання частин навчально-освітнього процесу в єдине ціле, що забезпечує формування в учнів цілісної і багатовимірної картини світу.

Список використаних джерел

1. Інноваційні технології навчання: навч. посіб./кол. авторів; відп. ред. Х.Ш. Бахтіярова. Київ: НТУ, 2017. 172 с.
2. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (Практичний курс) / укл. Д. А. Покришень, Є. С. Закревська, О. М. Корнієць, Ю. М. Літош, В. М. Ракута, О. О. Тихоненко. Чернігів: ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2011. 62 с.
3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2008. 274 с.
4. Шапран О. І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів. Переяслав-Хмельницький: С.В. Карпук, 2007. 370 с.
5. Державний стандарт базової середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898). URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannyaderzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898>.
6. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.12.mystetska.osvitnya.haluz.20.08.2022.pdf>.